

Poluição Luminosa e Arboviroses

Por **Ciro Férrer Herbster Albuquerque**
e **Silva Maria Carneiro de Campos**

Qual a influência da luz azul à noite no comportamento dos seres vivos e no número de casos de dengue?

AO LONGO DE QUATRO BILHÕES DE ANOS, A VIDA NA TERRA EVOLUIU sob a alternância entre dias claros e noites escuras, iluminadas apenas pela lua e estrelas. Essas variações de luminosidade, reguladas pela rotação da Terra em torno do Sol, fornecem pistas ambientais estáveis e previsíveis (Owens *et al.*, 2020). Como resultado, quase todos os organismos vivos desenvolveram mecanismos para detectar e responder à luz, o que desempenha um papel fundamental na regulação de processos comportamentais e fisiológicos (Kernbach *et al.*, 2018).

A luz é um fator crucial para ciclos fotossintéticos em plantas e algas, além de regular fenômenos como o desenvolvimento de insetos e o tempo de migração, mudança e reprodução em aves (Kernbach *et al.*, 2018). No entanto, a poluição luminosa, representada na literatura internacional pelo termo *Artificial Light*

At Night (ALAN), em português, “luz artificial à noite” (Figura 1), interfere nessas pistas naturais de luminosidade, sendo considerada atualmente um dos poluentes mais prejudiciais ao meio ambiente (IDA, 2023).

Esse tipo de poluição se caracteriza por perturbações nos padrões naturais de luminosidade e escuridão, resultante do uso excessivo ou inadequado da iluminação artificial, e é evidenciada em quatro situações: brilhos não naturais no céu noturno (*SkyGlow*), ofuscamento da visão noturna (*Glare*), intrusão de luz em ambientes onde sua presença é indesejada (*Light Trespass*) e o agrupamento excessivo de luminárias noturnas capazes de gerar perturbações visuais (*Clutter*) (Burt *et al.*, 2023).

A poluição luminosa afeta praticamente todos os organismos, desde micróbios até mamíferos, e compromete diversos

Figura 1

Situações onde a luz artificial à noite (ALAN) pode ser detectada. (1) Luz direta para cima; (2) Luz refletida por nuvens densas; (3) Luz refletida diretamente para cima; (4) Zona de ofuscamento, incômodo visual gerado por uma luz intensa; (5) Luz intrusa; (6) Brilho direto; (7) Iluminação útil; (8) Área para ser iluminada.

Fonte: Adaptado de *Greater Big Bend International Dark Sky Reserve* (2023).

ecossistemas, incluindo regiões costeiras, florestas e desertos (Owens *et al.*, 2020). A exposição à ALAN apresenta influência na aptidão, no comportamento e na fisiologia de diversas espécies, podendo alterar a composição das comunidades ecológicas e, conseqüentemente, afetar a funcionalidade dos ecossistemas (Sanders *et al.*, 2021). Diante disso, entender como implementar a iluminação noturna de forma que atenda às necessidades humanas, mas minimize seus efeitos nocivos sobre os organismos, é uma prioridade imprescindível na resiliência ambiental.

Uma estratégia proposta para mitigar os efeitos negativos da ALAN é a modificação dos espectros de luz¹ emitidos para torná-los menos perturbadores aos sistemas de células fotorreceptoras não visuais dos organismos (Wang; Kaida, Kaida, 2023). Fotorreceptores – que são células presentes nos organismos que detectam a luz, mas não estão diretamente envolvidas na formação da visão – absorvem e respondem a faixas específicas do espectro luminoso. Diferentemente dos cones (visão de cores e detalhes) e dos bastonetes (visão em condições de pouca luz, visão periférica e visão noturna), as células gan-

1 - Espectros de luz se referem à gama de comprimentos de onda que uma fonte de luz emite. Essa faixa pode incluir luz visível (perceptível aos olhos humanos) e outros tipos de radiação eletromagnética, como infravermelho e ultravioleta, que são invisíveis para os seres humanos, mas podem ser visíveis a outras espécies de seres vivos (IDA, 2022).

glionares da retina intrinsecamente fotosensíveis, também chamadas de ipRGCs, são responsáveis por detectar a presença ou a ausência de luz no ambiente, além de não estarem vinculadas ao sistema visual (Figura 2). Essa condição de detectar a presença da luz possibilita a regulação do ciclo sono-vigília, chamado cientificamente de “ritmo circadiano” (cerca de 24 horas). Sabe-se, por exemplo, que a luz azul emitida por LEDs, com picos espectrais em torno de 450 nm, estimulam fotorreceptores não visuais em humanos, suprimindo a produção de melatonina e desregulando os ritmos circadianos (Wang; Kaida, Kaida, 2023). Alterar a ALAN para reduzir esses picos espectrais poderia mitigar algumas de suas conseqüências negativas à cronobiologia das espécies.

Contudo, apesar da fotorrecepção ser um fenômeno praticamente universal na vida terrestre, a sensibilidade espectral dos mecanismos subjacentes é bastante diversa (Sanders *et al.*, 2021). Assim, a iluminação noturna pode afetar os organismos de maneiras diferentes, dependendo de como a composição espectral² e a intensidade da luz interagem com sua sensibilidade específica. Pesquisas já demonstraram que diferentes espectros de ALAN provocam respostas variadas tanto dentro quanto entre espécies (Owens e Lewis, 2021). Compreender o impacto de diferentes composições espectrais em diversos táxons é, portanto, um passo crucial para a implementação de estratégias de mitigação eficazes.

Evolução global da poluição luminosa

Nos últimos 25 anos, a poluição luminosa se elevou cerca de 49% globalmente devido ao crescimento exponencial da população, ao rápido desenvolvimento

2 - A composição espectral se refere à distribuição das diferentes frequências ou comprimentos de onda que compõem uma fonte de luz ou radiação. Em termos de luz visível, por exemplo, a composição espectral de uma lâmpada LED, luz solar ou qualquer outra fonte de luz é a combinação de várias cores (ou comprimentos de onda) que formam o espectro luminoso. Cada comprimento de onda está associado a uma cor no espectro visível, que vai do violeta (~400 nm) ao vermelho (~700 nm). A composição espectral de uma fonte de luz determina sua aparência, seu impacto em organismos biológicos e como ela afeta o ambiente, como ocorre com a poluição luminosa (IDA, 2022).

da infraestrutura humana e à expansão urbana (Miguel *et al.*, 2021). O relatório da *International Dark-Sky Association* (IDA) averiguou que a poluição luminosa cobre, aproximadamente, 80% da população em escala global (IDA, 2022). Conforme o levantamento *The new world atlas of artificial night sky brightness*, 35,9% da população mundial está incapacitada de visualizar a Via Láctea da região onde reside (Falchi *et al.*, 2016). No Brasil, essa situação foi constatada em 62,5% da população, com 32,3% vivendo em cidades onde a iluminação artificial noturna é tão intensa que impede a adaptação natural do olho humano ao escuro (Falchi *et al.*, 2016). Anualmente, estima-se o aumento de 2,2% da ALAN em áreas rurais e de 6% em áreas urbanas.

Dessa forma, verifica-se que o aumento da luminosidade noturna acompanha a tendência global de desenvolvimento econômico e possui múltiplos efeitos adversos na biodiversidade, nos ecossistemas naturais e, conseqüentemente, na saúde humana. Além de ser uma fonte de poluição, a ALAN também contribui para a poluição do ar e o aquecimento global, em razão do desperdício de energia causado pelo uso excessivo ou mal planejado de iluminação que poderia ser mitigado, por exemplo, com sistemas tecnológicos de automação luminosa em áreas públicas. Este desperdício resulta no consumo desnecessário de combustíveis fósseis para a geração de eletricidade, liberando poluentes atmosféricos como SO₂, NO₂ e CO₂. (Wang; Kaida, Kaida, 2023).

Em relação ao contexto urbano, as lâmpadas de vapor de sódio utilizadas na iluminação viária estão sendo substituídas gradualmente pelos diodos emissores de luz (LEDs). Conforme o “Panorama Setorial da Iluminação Pública Privada 2024”, foram assinados 116 contratos de parcerias público-privadas (PPPs) para iluminação pública no Brasil, como os casos dos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul,

Santa Catarina e São Paulo. Durante os dois últimos anos, esses estados modificaram mais de 4,2 milhões pontos de iluminação viária por LEDs brancos com alto percentual de espectro de luz azul – entre 440 e 480 nm, com temperatura de cor correlata entre 3000K e 6500K – o que passa a incorporar maior percentual de poluição luminosa nas cidades brasileiras, apresentando-se como um grande risco à resiliência ambiental e à saúde coletiva (ABCIP, 2024).

Caso as orientações sobre poluição luminosa estabeleçam metas que limitem o espectro azul da luz a 1%, que pode variar de 605 a 700 nm dependendo da tecnologia, a ALAN passará a ser mitigada à medida que as cidades se expandirem. Em 2017, por exemplo, a União Europeia inseriu normativas de políticas públicas relacionadas à ALAN na *European Environment Agency* (EEA). Em 2022, foi publicado o “*Review and Assessment of Available Information on Light Pollution in Europe*” pela EEA, demonstrando evolução da poluição luminosa dos 38 países membros da agência europeia junto às políticas de redução dos impactos da ALAN em animais selvagens, bem como recomendações para adaptar o projeto e a operação da iluminação pública (Widmer *et al.*, 2022).

Figura 2

Influência da luz no ritmo circadiano dos seres humanos.
 Fonte: Adaptado de eyesafe.com/handbook (2019).

Figura 3

Capacidade dos fotorreceptores humanos e do inseto *Aedes aegypti* de perceberem os espectros de luz disponíveis no meio ambiente. Fonte: Adaptado de Campos (2017).

Poluição luminosa e os ritmos circadianos

A poluição luminosa, por influenciar diretamente as células fotossensíveis à luz, interrompe a ritmicidade circadiana, levando a distúrbios comportamentais e desorientação espacial nos seres vivos (Moore-Ede *et al.*, 2023). O ritmo circadiano, um mecanismo biológico fundamental, regula os ritmos naturais de atividade e repouso em animais. Esse mecanismo se regula a partir da disponibilidade de luz para a produção do cortisol e presença do escuro para a produção de melatonina, hormônios fundamentais para o metabolismo energético (Sanders *et al.*, 2021). Mamíferos, pássaros, insetos e répteis dependem da variação natural de luz e escuridão para ajustar funções fisiológicas e comportamentos diários. A exposição prolongada à luz artificial durante a noite desencadeia distúrbios e impactos negativos na saúde geral de toda a hierarquia organizacional biológica, desde os genes até as comunidades, e afeta uma ampla diversidade de grupos taxonômicos, incluindo bactérias e vertebrados superiores (Moore-Ede *et al.*, 2023).

As interações da poluição luminosa com diversos aspectos biológicos dos insetos são bem estabelecidas por Owens *et al.* (2020) e Sanders *et al.* (2021), conforme a Figura 3. Se tal poluição for capaz de aumentar a aptidão e o comportamento de picada dos mosquitos, poderá aumentar o risco de doenças transmitidas por esses vetores (Kernbach *et al.*, 2018). Por

outro lado, se a ALAN alterar adequadamente o condicionamento físico e o comportamento alimentar dos mosquitos, ela poderá ser utilizada como uma estratégia adicional de controle, visando à redução das doenças transmitidas por esses insetos (Barghini; Medeiros, 2010).

As arboviroses, ou seja, doenças causadas por vírus transmitidos principalmente por mosquitos, como vírus do Nilo Ocidental, malária, filariose linfática, chikungunya, dengue e zika, representam cerca de 17% de todas as doenças infecciosas globais e causam aproximadamente 700 mil mortes humanas anualmente (OMS, 2021). Países da América Latina e do Caribe registraram aproximadamente 4,6 milhões de casos de dengue no início de 2024. O grande aumento foi causado pelos números da epidemia no Brasil. O país superou 3,1 milhões de casos prováveis em 2024, ou 83% dos registros na América Latina e Caribe (Nações Unidas, 2024). Logo, o Brasil é primeiro no ranking. Comparando os dados de 2023 e 2024, os casos graves tiveram aumento de 236%; e os óbitos, 204% até maio de 2024. Países como Paraguai, Argentina e Peru não passaram de 200 mil casos cada (Moura, 2024).

Compreender os fatores de luzes artificiais que influenciam esses vetores é, portanto, essencial para o controle biológico dos insetos e a mitigação da proliferação de doenças à saúde pública. Do ponto de vista de pesquisa, medidas profiláticas e monitoramento, é crucial compreender e otimizar técnicas de afastamento de mosquitos vetores que utilizam luz, garantindo a proteção abrangente e eficaz de diferentes espécies (Owens *et al.*, 2020). Por exemplo, o *Culex pipiens* apresenta fototaxia negativa, significando que eles se afastaram de uma fonte de luz. Sugere-se, neste caso, que a remoção da luz das armadilhas luminosas pode aumentar a eficiência da coleta e melhorar a compreensão da ecologia dessa espécie no âmbito da pesquisa (Boze *et al.*, 2023).

Objetiva-se, portanto, elencar as principais evidências científicas que associam a influência da poluição luminosa no comportamento biológico dos insetos, além de avaliar a interferência na vida urbana e propor estratégias condizentes com os dados coletados para controle luminoso viário. Pretende-se elucidar a necessidade de implementar políticas públicas e normativas técnicas que promovam práticas tecnológicas de iluminação sensíveis ao céu noturno frente à expansão dos contratos de PPPs que estão instalando lâmpadas LEDs nocivas à vida selvagem e humana durante a noite. Estas medidas visam mitigar o desequilíbrio ambiental causado pela poluição luminosa presente nas grandes cidades brasileiras.

Poluição luminosa, insetos e comportamento

A luz noturna como modulador dos ritmos circadianos em insetos está evidenciada na obra de Barghini e Medeiros (2010), especialmente quanto ao aumento de casos da leishmaniose, malária e doença de Chagas. Desde então, evidencia-se na literatura científica uma forte associação entre a luz artificial e a biologia dos mosquitos (Coetzee *et al.*, 2022). Os insetos estão habituados à luz polarizada e utilizam o sol e a lua como instrumentos de navegação na busca por água e alimento. O reflexo da luz na água pode ser percebido a longas distâncias pelos insetos. No entanto, a presença de luz artificial no ambiente noturno propicia confusões ao sistema visual, tornando-se uma “fonte” de atração prejudicial ao comportamento desse ser vivo.

Os fotorreceptores dos olhos dos insetos estão ajustados aos espectros de luz verde, azul e ultravioleta, entre 345 nm a 523 nm, conforme a Figura 3. Tais espectros luminosos podem ser encontrados em emissores de LEDs brancos nas temperaturas de cor entre 3000K a 6500K. Enquanto os seres humanos, com fotorre-

ceptores calibrados entre 400 nm a 700 nm, não estão biologicamente programados para a visualização da luz ultravioleta (Campos, 2017).

O mosquito *Aedes aegypti* é adaptado à luz do dia, mas com o aumento da iluminação urbana, esses insetos são atraídos para esses ambientes. O excesso de luz, especialmente entre 440 e 495 nm, desregula o ritmo circadiano dos insetos, inibindo a produção de melatonina e, conseqüentemente, mantendo-os ativos durante a noite, conforme a Figura 4.

Conglomerados humanos bem iluminados, como terminais intermodais e edificações urbanas, tornam-se campos de caça para os mosquitos. Como o cheiro das partículas odoríferas do suor animal atrai as fêmeas da espécie em busca de sangue para a ovulação, espaços ao ar livre como campos esportivos e praças públicas ficam ainda mais vulneráveis às infestações, especialmente se houver água parada nas proximidades e temperatura ambiente entre 22°C e 32°C (Barghini; Medeiros, 2010).

O recente estudo publicado na *The American Society of Tropical Medicine and Hygiene*, em 2020, alerta que a luz artificial à noite intensifica o comportamento de picada do mosquito *Aedes aegypti*, vetor significativo de arboviroses. O mosquito, conhecido por transmitir dengue, febre amarela, zika e chikungunya, apresenta um aumento anormal em seu comportamento de alimentação sanguínea durante a noite após exposição à ALAN. Os resultados indicam que a ALAN, a uma intensidade de 50 lux, propiciou o aumen-

Figura 4

Influência da luz no relógio biológico do inseto *Aedes aegypti*. Com a presença da luz azul durante à noite, mesmo possuindo maior atividade predatória diurna, geralmente entre 7h30 e 10h da manhã e entre 16h e 19h da tarde, o inseto continua sua atividade durante a noite, elevando, dessa forma, os índices de picadas e, conseqüentemente, a transmissão de arboviroses. Fonte: Produção autoral (2024).

to de 29% para 59%, levantando preocupações sobre o impacto global crescente da poluição luminosa na transmissão dessas doenças e destacando implicações para estratégias de controle do mosquito vetor, vital para a saúde humana (Rund *et al.*, 2020). Embora o trabalho tenha detectado uma série de respostas comportamentais diferentes, como atração visual dos mosquitos; alterações nas taxas de picadas e impactos em diferentes aspectos biológicos, como modificações genéticas e fisiológicas; aconselha-se a minimizar ou a evitar o uso de ALAN em ambientes naturais (Figura 5). Para isso, faz-se necessário limitar o uso da luz à noite apenas em áreas pontuais, seguindo os cinco princípios da IDA: utilidade, direcionalidade, baixa intensidade, controle e uso de cores quentes (IDA, 2023).

Conforme Baik *et al.* (2020), os mosquitos *Aedes aegypti*, particularmente as fêmeas, são atraídos pela luz durante o dia e, conseqüentemente, alimentam-se de suas presas. Em contraste, os mosquitos que picam à noite, como o *Anopheles coluzzii*, evitam especificamente a luz ultravioleta (UV) e a luz azul durante o dia. Logo, evitar tais iluminações durante a noite passa a ser uma estratégia promissora para o controle comportamental ativo de ambos

os mosquitos (Baik *et al.*, 2020). Constatase que a ALAN pode alterar o risco de exposição ao vírus do Nilo Ocidental em toda a Flórida no estudo de Kernbach *et al.* (2018). Na investigação de Fyie, Gardiner e Meuti, (2021), foi observado que os mosquitos *Culex* em áreas com ALAN de brilho celeste maior que 4 lux se reproduzem e picam mais tarde nas estações de transporte, prolongando assim o período de risco de doença para os residentes urbanos.

No Brasil, a pesquisa de Lopes (2022) demonstrou que o desbalanço dos ciclos claro e escuro desencadeados pela poluição luminosa nas cidades aumentaram a atividade locomotora do mosquito *Aedes aegypti*, bem como sua oviposição e, conseqüentemente, aumento populacional destes vetores. O crescimento é recorrente desde 2020 com a troca da iluminação pública de lâmpadas de vapor de sódio por lâmpadas de LED com temperatura de cor entre 4000K e 6000K, nocivas, como demonstrado, à biodiversidade ambiental e à vida humana nas cidades pela alta frequência do espectro de luz azul utilizado durante a noite, conforme a Figura 6.

Intervenções urbanas, saúde pública e arboviroses

Levando em consideração que os insetos possuem o pico de visão no espectro ultravioleta na faixa de 365 nanômetros (UV-A), aconselha-se evitar o uso de fontes fluorescentes, vapor de mercúrio e vapor metálico que emitem radiação nesse espectro. Dispositivos de LED, por exemplo, com **temperatura de cor** maior que 2200K, possuem um alto pico de espectro de luz azul, principal atrativo visual do mosquito, conforme a Figura 7 (IDA, 2023). Já as lâmpadas de vapor de sódio, que contemplam a maior parte do sistema de iluminação viário brasileiro, especialmente em áreas rurais, possuem baixo índice de espectro azul por conter uma iluminação âmbar, ou seja, amarelada. Tal

Figura 5

Síntese dos aspectos capazes de influenciar o aumento do risco da transmissão de arboviroses. Fonte: Produção autoral (2024).

iluminação não se caracteriza como um forte atrativo visual para o inseto. Desta forma, a troca de iluminação de vapor de sódio por lâmpadas de LED com temperatura de cor superior a 2200K ou que contenham percentuais de espectro de luz azul maior que 1%, passam a ser prejudiciais para a vida selvagem e humana nos conglomerados urbanos (IDA, 2023).

Instituições internacionais como *European Environment Agency* (EEA), *Commission Internationale de l'Éclairage* (CIE), *International DarkSky Association* (IDA) recomendam o uso de dispositivos LEDs com baixo espectro de luz azul, com temperatura de cor entre 1800K e 2700K, emitindo espectros luminosos maiores que 585 nm, considerados popularmente como “luzes amareladas”. No Brasil, a norma técnica NBR 5101:2024 recomenda o uso de 1800K, com limitação de até 2200K em áreas de preservação natural. No entanto, a “Portaria INMETRO nº62/2022”, por ainda não estar devidamente atualizada e coerente com as diretrizes das instituições internacionais citadas, estabelece um intervalo de temperatura de cor de 2700K a 6500K, o que gera um conflito com a normativa que deverá ser resolvido futuramente.

Outro fator a ser considerado é a **direcionalidade** da luminária, ou seja, a luz deve ser dirigida apenas para áreas necessárias. Também é essencial o uso de blindagem para o correto apontamento do feixe de luz para baixo, determinado pela classificação BUG³, que significa “backlight” (luz traseira), “uplight” (luz

ascendente) e “glare” (ofuscamento), que são todas formas de luz dispersa (ou “ineficiente”) emitida por um dispositivo luminoso, conforme a Figura 8.

De acordo com a norma internacional ANSE/ IES TM-15-11:2020, da *Illuminating Engineering Society* (IES), deseja-se obter o valor mínimo de BUG. Isso significa que a luz será direcionada para as áreas corretas, propiciando melhor eficiência e menores índices de poluição luminosa. Uma classificação BUG requer baixas formas de “backlight”, “uplight” e “glare”. Cada forma de luz dispersa recebe um valor entre 0 e 5. Quanto menor o BUG, melhor a eficiência protetiva da iluminação (IES, 2020).

A iluminação emitida também deve apresentar **baixa intensidade** nas áreas urbanas; o projeto local deve se atentar às condições da superfície, pois algumas podem possuir alto grau de reflexão para o céu noturno. Além disso, a luz deve ser usada apenas quando for útil. Dessa forma, faz-se essencial o uso de **controles**, como temporizadores ou sensores de movimento, para garantir que a luz esteja disponível quando necessário, reduzida quando possível e desligada quando não necessária (IES, 2020). Por fim, outra alternativa válida para mitigar o impacto da ALAN no comportamento dos insetos em áreas urbanas é a aplicação de **filtros** de policarbonato nas cores amarela e ver-

3 - A IES, em 2020, passou a definir o BUG com os seguintes componentes: “Backlight” se refere à luz emitida por detrás de um dispositivo. Não se considera ideal, e os fabricantes frequentemente utilizam escudos ou refletores para redirecioná-lo; “Uplight” se refere à luz direcionada acima do plano horizontal do dispositivo, que brilha em direção ao céu. Considera-se luz desperdiçada, pois não está direcionada para o solo, além de bloquear a visão das estrelas e da lua; “Glare” se refere à luz emitida pelo dispositivo em ângulos que tornam muito difícil para as pessoas enxergarem, gerando ofuscamento e distorções visuais (IES, 2020).

Figura 6

Visualização aérea da cidade do Rio de Janeiro antes (2015) e depois (2022) da troca da iluminação viária de temperatura de cor amarela pelas lâmpadas de LED com alto percentual de espectro azul. Fonte: Marcello Cavalcanti (2022).

Figura 7

Observa-se que as três análises espectrais dos LEDs apresentam percentuais diferenciados de luz azul. Geralmente, LEDs abaixo de 2200K possuem menor percentual de espectro de luz azul. No entanto, vale considerar que a temperatura de cor correlata (T_{cp} / CCT) em Kelvin presente nos LEDs é apenas um valor combinado de diferentes comprimentos de onda, não sendo capaz de descrever todo o espectro da luz. Logo, trata-se de um valor orientativo. É possível, por exemplo, que um LED de 3000K possua um percentual de espectro de luz azul maior que outro LED com a mesma T_{cp} . Deve-se considerar, portanto, a análise espectral da luz para a determinação da porção de luz azul contida nela.

melha, como os existentes na iluminação traseira de trás dos automóveis. Mediante aos filtros, quando aplicados corretamente, o percentual de luz de espectro azul contido em lâmpadas LEDs pode ser diminuído drasticamente, conforme a Figura 9 (IDA, 2023).

Considera-se essencial o fomento de políticas públicas no contexto da iluminação viária brasileira, levando em consideração as diretrizes internacionais citadas. A Fundação Projeto Tamar, que opera em áreas de conservação de tartarugas marinhas, como a Praia do Forte, na Bahia, e Fernando de Noronha, em Pernambuco criou a “Cartilha de Fotopoliuição”, um documento que orienta proprietários de imóveis, empreendedores e comerciantes sobre a relevância da preservação do litoral para a proteção das tartarugas mari-

nhas, e compila toda a legislação vigente, além de oferecer melhores práticas para a minimização dos impactos da poluição luminosa. Este material pode servir como um guia aplicável em todo o território brasileiro, especialmente em áreas que busquem implementar projetos de iluminação sustentável, sem prejudicar a fauna local.

Além disso, a “Portaria do Governo Federal/IBAMA (nº 11/1985)” estabelece a proibição de qualquer fonte de iluminação que produza alta intensidade luminosa em determinadas faixas das praias, com foco na preservação das áreas de desova das tartarugas (Marques, 2022). No mesmo sentido, a NBR 5101:2024 recomenda o uso de lâmpadas de baixa intensidade e cores específicas, como âmbar, em locais sensíveis, com o intuito de reduzir o impacto da poluição luminosa sobre a orientação dos animais em áreas de proteção ambiental.

Quanto ao Plano Diretor Municipal, ao indicar objetivos, diretrizes, ações estruturantes, normas e procedimentos para a realização da política urbana, deve incluir marcos territoriais que controlem a emissão de ALAN em determinados locais e períodos do dia, a fim de preservar o meio ambiente e a saúde coletiva.

A IDA (2020) recomenda a criação do “Zoneamento de Iluminação”, caracterizado como uma ferramenta regulatória que cria um distrito de zoneamento especial colocado sobre uma zona(s) base existente(s) que identifica disposições especiais além daquelas na zona base subjacente. Isso significa que as zonas de iluminação “se sobrepõem”, mas são diferentes do zoneamento de uso do solo. Isso torna mais fácil integrar o código de iluminação em portarias ou códigos existentes e fazer referência cruzada a outros códigos e portarias existentes no Plano Diretor de cada município. Recomenda-se o uso de cinco tipos de zonas de iluminação, que variam entre LZ0 (mais restritiva) a LZ4 (menos restritiva) (IDA, 2020). Desta forma, vislumbra-se mitigar o crescimento

Figura 8

Exemplificação da luz elétrica desperdiçada na iluminação pública - BUG.
Fonte: Albuquerque e Santiago (2024).

Figura 9

Após a aplicação do filtro AMBER-LENS, a luz emitida da luminária acima passa da temperatura de cor de 2200K para 1900K. Além disso, o percentual de espectro de luz violeta e azul passam de 0,14% e 6,57% para 0,04% e 0,10%, respectivamente. Uma outra diminuição semelhante ocorre no segundo exemplo, cuja luminária de 2700K converte-se para 2100K, mitigando o percentual de espectro de luz azul de 10,33% para 0,12%. Dessa forma, duas luminárias que antes eram consideradas nocivas à vida terrestre à noite, passam a gerar menos prejuízo ao meio ambiente.

Fonte: Autores, adaptado de Ledil (2024).

das arboviroses mediante a diminuição da presença da ALAN tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais por meio de políticas públicas responsivas à proteção ambiental.

Considerações finais

Conclui-se que a poluição luminosa está diretamente relacionada aos impactos negativos na saúde ambiental e coletiva, incluindo o aumento de arboviroses como a dengue e a alteração no comportamento de mosquitos. Combinada a outras crises ambientais, como o aquecimento global e a poluição atmosférica, a continuidade da poluição luminosa pode agravar o surgimento dessas doenças nos centros urbanos.

Considera-se essencial que estratégias de políticas públicas integrem regulamentações rigorosas sobre iluminação viária, com base em estudos regionais, e a atualização de normas como a Portaria INMETRO nº 62/2022 para se alinhar às recomendações da NBR 5101:2024. Essas medidas devem focar na utilidade, direção, controle e temperatura de cor da luz, garantindo baixo impacto ambiental e bem-estar da saúde coletiva.

Agradecimentos

Agradecimento especial ao Erlei Gobi pelo excelente trabalho como editor-chefe da Revista Lume Arquitetura; e ao grupo da DarkSky Brasil, coordenado pela Sílvia Carneiro, coautora do presente artigo. O presente estudo foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001. ◀

Ciro Férrer Herbster Albuquerque

Arquiteto e Urbanista. Consultor e Pesquisador Acadêmico com foco em Envelhecimento Humano, Saúde Cognitiva, Direito à Cidade, Planejamento Urbano e Quadros Neurodegenerativos. Mestrando no Programa de Arquitetura, Urbanismo e Design, Linha de Pesquisa de Planejamento Urbano e Direito à Cidade, do PPGAU+D, na Universidade Federal do Ceará (UFC). Pós-Graduado em Gerontologia; Neurociência e Comportamento Humano; Neurociência aplicada à Arquitetura, Urbanismo e Design. Autor do livro "Minha Casa, Minhas Regras: guia prático para moldar sua casa do seu jeito em prol da Longevidade". Membro da Academy of Neuroscience for Architecture (ANFA), da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), da Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO) e da Rede Internacional de Ações Sustentáveis (RIAS). Contatos: ciro.ferrer@hotmail.com ou ciro.ferrer@alu.ufc.br | +55 (85) 99917.6340 .

Sílvia Carneiro

Arquiteta e urbanista especialista em iluminação com pós-graduação em Iluminação e Design de Interiores e Master em Arquitetura & Iluminação; lighting designer sênior na ÍRIS Luminotécnica; Membro do Comitê da International Dark-Sky Association (IDA); Presidente da Comissão de Poluição Luminosa da União Brasileira de Astronomia; colaboradora da ABNT no Comitê Brasileiro de Acessibilidade – CB 40 e no comitê CB-03 do COBEI, participando da revisão das normas ABNT 5101 (Iluminação Pública) e 5413 (Iluminação de ambientes de trabalho, atual ABNT ISO/CIE 8995-1); TED Talker e professora de iluminação em cursos de pós-graduação em diversas instituições. Contatos: [@idadarkskybrasil](https://www.instagram.com/idadarkskybrasil) / www.darksky.org/idadarksky +55 (11) 99222 6616 / silvicarneiro@terra.com.br.

